

TIL VA SO'ZNING UZVIY BOG'LIQLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641833>

Abdurashidov Usmonjon

Andijon davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti 2- bosqich magistranti

Umuman olganda til haqidagi fanning shakllanishi, odatda, XIX asrning boshiga to'g'ri kelib, tilshunoslikning eng asosiy, tub muammosi, jumladan so'z turkumi va gap bo'lagi, tilning tabiati, til belgisining ma'noda aloqadorligi, mantiqiy, gramatik va boshqa hodisa munosabati va hatto, til, lison va nutq munosabati, tilning sistemaviy xarakteri, sistema ekanligi, yaxlit strukturadan iborat ekanligi kichik sistemaning katta sistema tarkibiga kirishi, ular o'rtasida juda zich aloqa mavjudligi, bu aloqasiz, strukururasiz yaxlitlikning, yani tilning o'zi bo'lmasligi hamda unga yondashuvda ham doimo qadimdan boshlab sistema sifatida yo'l tutilganligi, shuningdek, tilning kelib chiqishi qamrab olinadigan bo'lsa, tilshunoslik fanining shakllanishi uzoq tarixga borib taqaladi.

O'z davrida Mahmud Qoshg'ariy ham yunon va arab tilshunosligi an'anasiga ko'ra so'zlarni uch guruhga ajratadi: a) ism; b) fe'l; c) yordamchi so'zlar. Alisher Navoiy turk tilining shuhratini olamga yoyish bilan birga, umuman tilshunoslikning eng muhim masalasiga nisbatan o'z fikrini ham aytib o'tgan, o'z munosabatini bildiradigan. Alisher Navoiyning marfologik qarashi uning quyidagi fikrlarida, talqinida o'z ifodasini topgan: so'zni uch turkumga ajratadi: fe'l, ism va yordamchi. So'z doimo tilshunoslarning diqqat markazida bo'lib kelgan,

Fitratning so'zga jiddiy e'tibor berilganligi, ayniqsa, so'zga ham, avvalo, ma'no anglatish nuqtai nazaridan yondoshganligi, birinchi o'ringa mazmuni qo'yganligi, ya'ni ma'nodan shaklga qarab borganligi muhim. Olim, avvalo, so'zga ta'rif beradi: "So'zga bir ma'noni bildirgan tovush to'dasi", o'ziga xos maxsus ohangi va bosimi bo'lgan tovush to'dasi ", -degan fikr bildiradi. Tabiiyki, so'z fikr bayon qilishda eng asosiy vazifani bajaradi; fikrni gap ifoda qiladi, gap esa so'zdan tuziladi. Gap bilan so'z bir-biri bilan zich bog'langanbuning orasida dilektik qonuniyat mavjuddir. Har bir so'zning ikki tamoni mavjud bo'lib, bu uning ichki va tashqi tamonidir. Buning birinchisi - so'zning ma'nosi, ikkinchisi esa tovush tamonidir. Har bir so'z shu ikki tamonning birligidan iborat.

Demak, so'z - nutqning mastaqil bo'lagi, u ma'no va shakllanish jihatidan bir butunlikka ega. So'z sistematik va gramatik butunlikdan iborat... So'z leksikologiyaning ham, grammatikaning ham ob'yekti. O'z navbatida leksikologiya

soʻzning maʼnosi, bu maʼnoning taraqqiy etish yoʻlini, gramatika esa soʻzning strukturasi, tarkibini, morfemasini, soʻzning turkumga boʻlinishini tekshiradi. Bular bir-birlari bilan uzviy bogʻliqdir. Soʻz nutqning eng asosiy boʻlakalaridandir, chunki insonlarning oʻzaro aloqa-aralashuvida, fikrlashuvida eng muhim vazifani gap va soʻz bajaradi. Demak, soʻz fikr bayon qilishda eng asosiy vazifani bajaradi: fikrni gap ifoda qiladi, gap esa, soʻzlardan tuziladi: “Til –kishi aloqasini eng muhim vositasi”. Tilning asosiy materiali soʻz boʻlib, u turli manoʻlarni ifodalashga xizmat qiladi. Soʻz orqali turmushning turli tomonlari, kishilik jamiyatining, insonning turmush tajribalari aks ettiriladi. Soʻz predmet, harakat, holat kabi maʼnolarni, his tuygʻularni bildiradi. Soʻzlar maʼnosiga va grammatik xususiyatlariga – morfologik xususiyatlariga va sintaktik roliga qarab bir qancha toʻdalarga boʻlinadi. Soʻzlarning bu toʻdalari soʻz turkumlari sanaladi. Soʻzning semantik belgisi uning predmet, belgi, harakat kabi maʼnolarni ifodalashidir: ot predmetni bildiradi va feʼl esa harakat va holatni bildiradi va boshqalar. Soʻzning sintaktik belgisi uni gapda bajaradigan vazifasidir. Har bir soʻz semantik va grammatik xususiyatlari bilan gapning maʼlum bir boʻlagi vazifasida kelishga mos boʻladi; har bir boʻlak uchun tipik soʻzlar –semantik va grammatik xususiyati bilan shu boʻlakka juda mos keladigan soʻzlar bor. Masalan, kesim uchun tipik soʻz –feʼl, aniqlovchi uchun tipik soʻz – sifat. Soʻz nutqda oʻziga tipik boʻlmagan holda qoʻllanilishi ham mumkin. Bu hodisa oʻsha soʻzning turkum vazifasida qoʻllanilishidir. “Hozirgi zamon oʻzbek tili” (1957) kitobida soʻzlar ... mustaqil soʻzlar, yordamchi soʻzlar, modal soʻzlar, undov va mimemallar. Mustaqil soʻzlar: oʻz ayrim maʼnosiga ega (predmet, belgi, miqdor, harakat kabi maʼnolarni bildiradi): oʻz ayrim urgʻusiga ega: yasaliş, turlanish, tuslanish kabi morfologik xususiyatlariga ega: gapning biror boʻlagi vazifasida qollaniladi, ayrim oʻrinlarda uning bir oʻzi bir gapni hosil qiladi. Yordamchi soʻzlar yakka holda maʼno bermaydi, nutq chidagina bilinadi: ular odatda oʻz ayrim urgʻusiga ega boʻlmaydi: morfologik soʻzlarning munosabatini koʻrsatadi, yoki soʻz (mustaqil soʻz) va gaplarning maʼnosiga bir oz boshqacha tus – ottenka berish uchun xizmat qiladi. Yordamchi soʻzlar mustaqil soʻzlardan tugʻilgan. Soʻzlovchining aytilayotgan fikriga, voqelikka munosabatini bildiradigan, balki, albatta kabi soʻzlar modal soʻzlar deyiladi. Ushbu darslikka modal soʻzlar, undov va mimemallar na mustaqil na yordamchi soʻz turkumlariga kiritilmasdan, alohida soʻz turkumi sifatida berilgan.

Modal soʻzlar soʻz – gap tarzida emas, balki soʻz sifatida talqin etilganligini koʻramiz. Mustaqillik davridan buyon soʻz-gap shaklida berilayotgan modal soʻzlar, undov va taqlidiy soʻzlar mavjud darsliklarda turlicha talqin etilganini kuzatish mumkin. ...Demak, soʻzlarning gapda qanday gap boʻlagi boʻlib kelishi yoki gap boʻlagi boʻla olmasligi, qanday soʻzlar bilan aloqaga kira olishi uning

ma'nolarga va grammatik formalariga bog'liq bo'lgan hodisadir. Shuning uchun so'zlar uch belgini, semantik, morfologik va sintaktik belgilarni nazarda tutgan holda turkumlarga ajratiladi. Bu belgilar hamma so'z turkumlarida bir xil darajada mavjud emas, albatta. ...Yordamchi so'zlarga ko'makchi, bog'lovchi, yuklama va modal so'zlar kiradi. Undovlar va taqlid so'zlar kishining his-tuyg'usi, istagining, tovush va harakatining atamasi bo'lmasa ham, uning bevosita ifodasi yoki obrazi bo'lgan so'zlardir. Bu guruppa mustaqil so'zlar bilan yordamchi so'zlar orasida turuvchi va bir-biridan farq qiluvchi ikki xil so'zni: a) undov, b) taqlid so'zlarni o'z ichiga oladi. Undovlar va taqlid so'zlar gap bo'lagi sifatida ham, mustaqil so'z-gap sifatida ham qo'llaniladi. Shu bilan birga, undovlar yuklama bajaradigan vazifada ham kelishi ifodalanib, gap bo'lagi bo'la olishi jihatidan undovlar va taqlid so'zlar mustaqil so'zlarga o'xshamaydi, ammo biror hodisaning atamasi bo'la olmaslik, yuklama bajara oladigan vazifada qo'llanilishi jihatidan esa yordamchi so'zlarga o'xshaydi. Boshqa sohalarda bo'lgani kabi hozirgi kunda so'z turkumlari bo'yicha yangicha qarashlarga sodir bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.

Hozirgi kunda taqlid mustaqil so'z turkumi doirasida qaralmoqda. O'zbek tilining ichki tabiati hodisasi shunday baholanishini taqozo etadi. Zero, o'zbek tilshunosligida 60- yillardayoq tasviriy so'z (harakat-holatga taqlid so'z) va taqlidiy (tovushga taqlid so'z) alohida so'z turkumi sifatida ajratilgan. Umuman, bu davrga kelib so'zni mustaqil so'z turkumi, yordamchi so'z turkumi va alohida so'z turkumi (mustaqil so'z turkumi doirasiga ham, yordamchi so'z to'dasiga kirmaydigan alohida bir to'dani tashkil etuvchi so'z) tarzida tasniflash amalga oshirildi. Bu talqin XX asr boshlarida ham o'z qimmatini yo'qotgan emas. Bunda taqlidga munosabat ham o'ziga xos. Bugungi kunda taqlidning mustaqil so'zlik hususiyatini jiddiy ilmiy asoslash lozim. Taqliddan ot va fe'l kabi so'zning yangi bir qismini yasash mumkin. Shuningdek, u ba'zan otlashganda, ba'zan otlashmay turib ham gap bo'lagi vazifasida kela oladi. Biroq anashuning o'zigina uni mustaqil so'zlar qatoriga qo'llash uchun hali etarli emasga o'xshaydi.

Albatta, taqlidning ot o'rnida qo'llanilishi boshqa hodisa-yu, mustaqil tushuncha ifodalash yoki mustaqil tushunchaga ishora berish boshqa hodisa, taqlidda bu xususiyat juda mavhum va g'ayritabiiy. Bu jihatdan u olmoshga o'xshaydi. Jumladan, u olmoshidan, umuman olganda, mavhum shaxs yoki narsa tushunchasi seziladi, iltang-biltang yoki taq-taq so'zida ham shunday holat kuzatiladi. Shunga qaramay, bu holat qanday baholanmasin, har holda o'zbek tilida alohida taqlid mavjud ekanligi u undoshdan farq qiladigan so'z sifatida ajralishi mumkin. Demak, taqlid alohida so'z turkumi. Xuddi shu kabi undov ham, modal so'z ham o'ziga xos xususiyatga ega. Nutqda turli xil vazifada qo'llanilishi mumkin. Modal so'z munosabat bildiruvchi kirish so'z vazifasida

hamda gap bo'lib kelishi mumkin: undov so'z ham munosabat bildiruvchi his-hayojonni ifodalovchi gap, so'z-gap bo'lib kelishimumkin. Bu bugungi kunda modal, undov va taqlid so'zlarni yahlit holda so'z-gap deyilishiga asos bo'ladi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, tilshunoslikning eng dolzarb, mavzularidan biri bo'lgan til birligining imkoniyatini belgilash va bu imkoniyatning nutqda namoyon bo'lishini ochib berish masalasiga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998.
2. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. – Тошкент: Шарк, 1999.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. – Toshkent.: Manaviyat, 2008.
4. Махмудов Н., Нурмонов А., Собиров А., Набиева Д. Она тили. 6-синф учун дарслик. – Тошкент: Тасвир, 2009.
5. Махмудов Н., Нурмонов А., Собиров А., Набиева Д., Мирзаахмедов Т. Она тили. Умумтаълим мактабларнинг 7-синфи учун дарслик. – Тошкент: Маънавият, 2009.